

Asociaciones conectadas

Versión 1.0

Guía
Práctica

PARTICIPACIÓN Y CREACIÓN DE REDES

Esta guía práctica explora formas efectivas de conectar las actividades de co-innovación con el sistema más amplio de intercambio de conocimientos para involucrar a un amplio grupo de interesados en conocer y participar en proyectos de co-innovación.

Los proyectos de innovación con múltiples actores no existen de forma aislada. Están informados y moldeados por lo que viene antes, durante y después, así como por lo que sucede a su alrededor. La innovación eficaz se enriquece con el intercambio de conocimientos a través del diálogo continuo con un conjunto más amplio de partes interesadas externas. Esto debe ocurrir durante toda la vida de una actividad, desde el desarrollo de una idea inicial hasta la aplicación o comercialización de una solución innovadora, tanto entre los socios como entre un grupo más amplio de usuarios.

El proyecto multiactor **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha estudiado formas de acelerar la innovación en la agricultura, la silvicultura y los sectores afines. Una de las conclusiones del proyecto es que compartir e intercambiar conocimientos y experiencia más allá de un equipo de proyecto es esencial para que una innovación sea ampliamente adoptada y que esto fortalece y enriquece la actividad original. Esta guía explora **las oportunidades y los obstáculos para crear una “asociación conectada”** que se comprometa eficazmente con **redes más amplias**.

INTEGRACIÓN DE UN PROYECTO DE CO-INNOVACIÓN EN UN ENTORNO MÁS AMPLIO

La importancia de involucrar a las partes interesadas externas en las asociaciones de múltiples actores.

Muchos financiadores esperan y, a menudo, exigen que los resultados y las actividades de un proyecto se compartan con otras personas ajenas a la asociación principal, especialmente con los futuros usuarios potenciales de una solución innovadora. Muchos de los socios compartirán esta ambición. Para cumplir esta expectativa (o requisito), los socios del proyecto se beneficiarán de dedicar tiempo, desde el principio, a determinar a quién quieren involucrar o consultar, cuándo y cómo. Este ejercicio debería realizarse al principio del proceso, pero también debería reflexionarse, modificarse y actualizarse periódicamente a

medida que se desarrollen las actividades del proyecto y surjan nuevas oportunidades.

LIAISON ha recopilado una selección de herramientas para ayudar a los grupos a evaluar las posibles relaciones externas y a quiénes involucrar. Estas herramientas se centran en la planificación y gestión eficaz de la divulgación y la participación de las partes interesadas externas. Para saber más sobre estas herramientas y cómo aplicarlas, utilice la caja de herramientas de LIAISON.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

A rainbow diagram puede ayudar a clasificar el grado en que las partes interesadas externas pueden influir o ser influidas por la actividad de la asociación multiactor a lo largo de su vida.

Who, what, how and when es una herramienta exhaustiva para desarrollar planes claros y coherentes de interacción con las partes interesadas externas (por ejemplo, ¿con quién debemos relacionarnos? ¿Por qué querrían comprometerse con nosotros? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué podemos ofrecer y cómo podemos trabajar con estos diversos actores?)

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Collective feedback facilitation – proporciona un espacio seguro fuera del flujo de trabajo habitual en el que los socios pueden compartir sus ideas y reacciones sobre el progreso del proyecto.

A la hora de formar un grupo de innovación, habrá limitaciones en cuanto a quién puede participar, pero también hay formas de abordarlas. Por ejemplo, LIAISON descubrió algunos casos en los que un proyecto quería contar con la participación de partes interesadas externas, pero debido a problemas de recursos o capacidad no podían unirse al consorcio. En cambio, se les invitó a participar en las etapas clave del proyecto, ya que sus ideas y redes eran muy valoradas. Esta es una forma de conectar con otros, aunque no puedan participar plenamente en el proceso de co-innovación. La co-innovación no sólo implica la colaboración dentro de un grupo de miembros fijos, sino

que también incluye la participación efectiva de otros. Es importante no perder de vista el abanico de partes interesadas que podrían añadir valor o beneficiarse de una innovación específica.

Evaluar el interés de determinadas partes interesadas

Conectar con una amplia gama de redes puede ser beneficioso, pero es importante entender las motivaciones y los posibles beneficios para otras partes interesadas cuando se trata de involucrarlas en el trabajo del consorcio. Es esencial comprender sus necesidades y cómo podrían participar en el proyecto y beneficiarse de él. Planifique una estrategia clara y minuciosa para ello y no subestime el tiempo que se necesita para llegar y atraer a más personas a una actividad de co-innovación.

En el futuro, se espera que quienes deseen acceder a la financiación a través de programas de co-innovación, como el EIP-Agri, se comprometan de forma más proactiva con otras redes y programas similares. Estas conexiones aceleran la innovación y la adopción de nuevas prácticas. El compromiso proactivo puede planificarse e integrarse en los proyectos desde la fase de diseño y debe mantenerse durante toda la actividad, a medida que surjan oportunidades. Esto puede lograrse fomentando un enfoque participativo a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, lo que también es una forma eficaz de aumentar el compromiso con los resultados de sus actividades.

Las asociaciones de proyectos que pretenden trabajar en áreas (ya sean geográficas o temáticas) en las que el acceso a los conocimientos y a las ideas está desconectado o mal estructurado pueden enfrentarse a una serie de retos que dificultan el compromiso con otros fuera del grupo central de socios. Esto puede incluir una falta de conexiones entre los investigadores y los profesionales que vaya más allá de los contactos personales, o una falta de comprensión de las perspectivas de la gama de actores de la cadena de valor (como los agricultores, los silvicultores, las PYME de transformación y comercialización y/o los investigadores) en relación con la actividad de co-innovación.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

Group building of personas – una herramienta participativa para crear “personas” detalladas con una descripción de los posibles beneficiarios de los resultados de la innovación con el fin de planificar una estrategia para involucrarlos.

Interest – influence matrix – para identificar y clasificar a las partes interesadas externas según su probable nivel de interés y la posible influencia que puedan tener en el proceso de innovación interactiva.

Obstáculos para la participación de las diferentes partes interesadas

En el ámbito de la innovación rural, mantener el compromiso de un grupo más amplio de partes interesadas, incluidos los agricultores/forestales, en los proyectos puede ser difícil, a menos que su participación se planifique desde el principio (o que el propio proyecto sea promovido o iniciado por ellos). Además, los diferentes antecedentes y prioridades de los participantes, que pueden oscilar entre las funciones de gestión, investigación o coordinación, por un lado, y las de los beneficiarios/usuarios finales de la innovación, por otro, pueden dar lugar a malentendidos sobre lo que se está desarrollando y las mejores herramientas a adoptar. Esto puede dificultar la co-innovación y compartir los mismos objetivos.

LIAISON identificó algunos factores que pueden, y a veces lo hacen, limitar las capacidades de algunas partes interesadas para participar, contribuir y beneficiarse de una actividad de co-innovación. Entre ellos, la falta de competencias en determinadas disciplinas, como el conocimiento experimental de las prácticas agrícolas y forestales, o los conocimientos académicos. La organización de actividades más interactivas del tipo “ver para creer”, como los grupos de estudio, las visitas de campo, las mesas redondas y los eventos abiertos, puede ayudar a involucrar y crear vínculos entre una serie de partes interesadas en un entorno más informal.

Los eventos de demostración son una forma muy importante de involucrar a los agricultores o silvicultores, ya que suelen estar más dispuestos a aprender de otros profesionales, especialmente cuando no tienen el deseo de ser pioneros ellos mismos. Si se organizan demostraciones de ejemplos de buenas prácticas, se puede animar a más profesionales a innovar y adoptar las innovaciones propuestas. El proyecto de demostración de granjas Nefertiti de la UE ha creado un *kit de demostración de granjas* para ayudar a planificar este tipo de actividades.

Es importante ser consciente de que el lenguaje

profesional también puede ser una barrera, tanto durante la comunicación a lo largo del proyecto como en la difusión a un público más amplio. Hay que asignar fondos y tiempo suficientes para “traducir” las actividades, las lecciones aprendidas y los resultados a los vocabularios y expresiones más habituales del público objetivo. Esto incluye evitar el uso de la jerga, que puede ser un gran obstáculo para la comunicación eficaz entre grupos de diferentes orígenes profesionales.

UN CONTINUO DESARROLLO DE CO-INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE IDEAS

Contar con una red más amplia

Compartir los conocimientos fuera de la asociación no es una prioridad para algunos grupos, pero puede ser realmente valioso ampliar las relaciones y los contactos, especialmente si el grupo carece de algunas competencias básicas o de contactos clave. La mayoría de las asociaciones estudiadas por LIAISON reconocen la necesidad de dialogar con otros, para comprobar y validar sus resultados, así como para obtener conocimientos y experiencia -especialmente de agricultores y silvicultores-, pero también de otras partes interesadas de la cadena de valor.

La ampliación más allá del grupo central puede ser un reto, pero hay formas de facilitarla mediante la vinculación directa con partes interesadas bien conectadas que, a su vez, pueden proporcionar vínculos con otras. Pueden participar en las primeras fases de desarrollo de la innovación, en el perfeccionamiento del producto final o a lo largo de todo el proceso de co-innovación. Otras competencias específicas que puede ser necesario encontrar son la gestión financiera (especialmente cuando intervienen múltiples fuentes de financiación), las competencias profesionales en materia de relaciones públicas y los conocimientos técnicos especializados. El diálogo con estas partes interesadas externas puede realizarse a través de redes informales

o formales, o mediante juntas o paneles. También pueden ser necesarias otras conexiones: por ejemplo, la comercialización puede implicar la transmisión de soluciones innovadoras a programas de aceleración de empresas o a empresas nuevas o ya existentes que puedan desarrollar más un concepto para llevarlo al mercado.

Aunque los proyectos de co-innovación pueden beneficiarse de estos contactos externos, en algunos casos no son necesarios. Unos pocos grupos estudiados por LIAISON no mostraron ninguna evidencia de intercambio de conocimientos fuera de la asociación, especialmente cuando el grupo era un gran cluster o una red que incluía todas las competencias necesarias, incluidas las de comunicación y difusión requeridas para cumplir los objetivos del proyecto. En otras ocasiones, se buscó la participación externa únicamente para la difusión.

Para más información sobre la difusión, véase la **GUÍA PRÁCTICA DE LOGRANDO UN IMPACTO**.

Obtención de información a medida que se desarrolla el proyecto

La interacción con las partes interesadas externas, aunque no contribuya directamente al proceso de co-innovación, puede ayudar a la asociación a mantenerse anclada en la realidad. La participación de las partes interesadas externas puede formalizarse a través de las conexiones establecidas por el grupo central. Estos modos “formales” de interacción directa pueden adoptar la forma de reuniones técnicas como, por ejemplo, en el proyecto *Arena Skog*, en el que se invitó a expertos externos a aportar ideas y actualizaciones sobre temas relevantes.

Existen redes rurales nacionales en todos los Estados miembros de la UE. Éstas conectan una amplia gama de actores rurales, especialmente aquellos que participan activamente en la financiación de la UE para el desarrollo rural (por ejemplo, los grupos de acción local LEADER). La función de estas redes rurales está evolucionando y se espera que en el futuro desempeñen un papel mucho más importante a la hora de fomentar la participación de un amplio abanico de agentes en asociaciones de múltiples actores y proyectos de co-innovación (por ejemplo, los grupos operativos EIP-AGRI y las redes temáticas de Horizonte Europa).

En el caso de LIAISON, la estrecha colaboración con las redes de investigación e innovación existentes desde el principio garantizó una evaluación adecuada de las necesidades del grupo objetivo relacionado con las políticas, una retroalimentación crítica en determinadas

etapas del trabajo en curso y la validación de los resultados. Además, se comprobó que ayudaba a la difusión de los resultados al final de la vida de los proyectos.

LIAISON también miró más allá de las diversas fuentes de financiación de los proyectos de co-innovación, como los programas de investigación e innovación de la UE, Interreg y LIFE, además de la aplicación nacional de la EIP-Agri, para incluir las experiencias de enfoques no relacionados con proyectos para la innovación de múltiples actores que implican diferentes tipos de asociaciones y redes formales e informales, e incluso actividades sin financiación externa. Con el fin de involucrar y aprender de los grupos de co-innovación que no forman parte de ningún programa oficial de innovación, el proyecto LIAISON organizó un concurso de innovación a nivel europeo (EURIC) del que se identificaron 15 *Embajadores de Innovación Rural* como ejemplos de buenas prácticas.

Creando un intercambio bidireccional

Aunque un enfoque unidireccional puede ser útil para transmitir los resultados de un proyecto, no es realmente interactivo ni eficaz. Puede ser fácil caer en un compromiso unidireccional con las partes interesadas si los grupos de co-innovación no dedican tiempo desde el principio a acordar planes claros para la participación de otras personas y a entender sus motivos para ceder su tiempo y recursos para participar. Es esencial considerar desde el principio las contribuciones previstas de cada tipo de parte interesada y cuándo serán necesarias. Si no se hace así, será difícil obtener la información, las opiniones y las ideas necesarias para mejorar los resultados del proyecto.

LIAISON ha identificado una serie de herramientas que pueden ayudar a los grupos a recopilar e incorporar las opiniones de forma adecuada y eficaz (véanse los enlaces de esta Guía).

También es importante ser consciente de la necesidad de gestionar y resolver eficazmente los conflictos que puedan surgir. Esto es especialmente importante si existe la posibilidad de competencia comercial. La clave es adoptar un enfoque participativo y asegurarse de que existe la oportunidad de mantener conversaciones confidenciales bien facilitadas.

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE CAMPEONES

Los beneficios de fomentar un enfoque participativo durante toda la vida del proyecto

El éxito de muchos proyectos o asociaciones de co-creación se ha basado en el establecimiento de procesos participativos a largo plazo (por ejemplo, no se trata de simples conferencias o talleres de un día de duración) para relacionarse con las partes interesadas y los posibles usuarios finales de su trabajo. Por ejemplo, varios proyectos multi actores financiados por la UE e identificados por LIAISON crearon “redes de innovación dirigidas por la práctica” o “grupos de innovación de agricultores” para fomentar la co-creación. Para saber más, consulta la sección de *estudios de caso* del sitio web de LIAISON.

Otros tipos de proyectos y actividades no relacionadas con proyectos entre los examinados por LIAISON también adoptaron prácticas de divulgación comparables, como los grupos de debate de agricultores, las agrupaciones, las sesiones de co-innovación y el nombramiento de embajadores de la innovación y la tecnología. *Food Heroes* es un ejemplo de este último enfoque. También hubo casos de consorcios que lanzaron convocatorias de proyectos de innovación.

Se necesita tiempo para crear redes

Una red plenamente formada y comprometida no se desarrolla instantáneamente. Se basa en las conexiones que los miembros del consorcio tienen y construyen con el tiempo. Puede ser útil tener en cuenta el impacto a largo plazo del proyecto de co-innovación (es decir, en su siguiente fase) y recabar información sobre el interés de los participantes en temas futuros. Merece la pena subrayar que puede llevar mucho tiempo construir una plataforma sólida para apoyar la comercialización o la adopción de una nueva idea innovadora.

Lograr un compromiso efectivo dentro de una red diversa

Las redes no consisten sólo en conectarse. Es necesario fomentar el compromiso efectivo dentro de la red y LIAISON descubrió que los factores importantes para lograrlo son:

- Fomentar la apertura y el entendimiento dentro de la red, teniendo en cuenta el contexto específico.
- Hacer tiempo para las conversaciones cara a cara con los participantes en la red.
- Dar tiempo suficiente para que las interacciones informales se conviertan en relaciones.
- Reconocer el valor de las visitas de campo para conseguir que personas de diferentes orígenes se comuniquen y compartan sus conocimientos y comprensión.
- Encontrar “campeones” eficaces (véase más abajo).

La polinización cruzada de ideas entre países, regiones y sectores puede ser extremadamente poderosa. Por ejemplo, a medida que cambian las condiciones climáticas, los agricultores y silvicultores tendrán que estar abiertos a explorar nuevas prácticas y oportunidades, incluidas las que vengan de más lejos. La demanda de colaboración transfronteriza y de intercambio de ideas seguirá aumentando a medida que se acelere la búsqueda de soluciones a los nuevos retos. El estudio de caso de LIAISON *Food Heroes* es un ejemplo de ello en el que la exitosa práctica de animar a los agricultores y diseñadores a reunirse para resolver un determinado reto social en las explotaciones agrícolas de los Países Bajos se utilizó como base para la cooperación transnacional con otros socios de otros países. En cada caso, los distintos países adoptaron y aplicaron el proceso a su manera.

La habilidad de la comunicación efectiva

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que las distintas partes interesadas responderán a la información de maneras diferentes. Hay que prestar especial atención a la forma de comunicar las soluciones innovadoras de un proyecto, por ejemplo, seleccionando formas eficaces de compartir resultados académicos complejos con una amplia gama de profesionales que trabajan en situaciones y ocupaciones diferentes.

Varios de los estudios de caso analizados por LIAISON pusieron de manifiesto la necesidad de ser sensibles en cuanto a la forma de presentar las conclusiones y recomendaciones a los agricultores. Por ejemplo, hubo ocasiones en las que la falta de comunicación provocó conflictos entre los profesionales de la agricultura y las ONG medioambientales, lo que generó nerviosismo sobre la viabilidad de la colaboración y su futuro acceso a la financiación y el apoyo. Este tipo de problemas pone de manifiesto la importancia de incorporar a un amplio abanico de personas y organizaciones relevantes a lo largo del proceso y de tomar las medidas necesarias para mantener su participación y compromiso a medida que avanza el proyecto de co-innovación.

¿Qué hace a un buen campeón?

Un *defensor* es una persona, probablemente bien conectada en el sector, que cree en la innovación y está dispuesta y es capaz de ayudar a establecer conexiones para llevarla adelante. Aunque es probable que una asociación de co-innovación tenga su selección de defensores desde dentro, puede ser valioso buscar defensores externos para las nuevas ideas o soluciones innovadoras generadas por un proyecto de co-innovación. Cuando se trata de llevar las innovaciones más allá del grupo, encontrar un defensor fuerte puede marcar la diferencia.

En el ejemplo portugués del *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo* se cultivó un grupo de campeones para dirigir las actividades de demostración y catalizar el interés de otros viticultores. El apoyo de estos cinco agricultores clave, que compartieron sus experiencias, ayudó al gestor del proyecto a reclutar una cohorte de 300 agricultores que siguen participando en el proyecto.

Sin duda, el carisma de las personas clave que impulsan o facilitan el proceso de innovación es un factor clave para el compromiso. Tener conocimientos y autoridad sobre el tema es esencial, así como centrarse en la co-innovación y la inclusión. Por lo tanto, puede valer la pena dedicar tiempo a informar y capacitar a estos campeones para hablar en público, conceder entrevistas a los medios de comunicación, tener

habilidades sociales, etc., para ayudarles a integrar y difundir los resultados de forma eficaz adoptando un enfoque colaborativo.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Centrarse en los indicadores específicos del contexto

Hay una serie de herramientas disponibles para los grupos que quieran evaluar sus actividades de compromiso y co-innovación con las partes interesadas externas. Al igual que ocurre con las herramientas utilizadas para identificar y determinar con quién hay que relacionarse, también es importante encontrar un enfoque que funcione para el proyecto. Es conveniente que sea flexible y se adapte a las necesidades y al enfoque de la actividad de co-innovación.

LIAISON identificó una amplia gama de necesidades y capacidades relacionadas con el uso de herramientas de evaluación, que se exponen en nuestra **GUÍA PARA LOGRANDO UN IMPACTO**. Puede ser beneficioso personalizar los enfoques de evaluación necesarios a nivel de proyecto individual.

HERRAMIENTAS DE LIAISON

System ID – utiliza un enfoque participativo para crear un esquema de sistemas para un proyecto/iniciativa y determinar las características del sistema en el que opera el proyecto/iniciativa.

ACERCA DE LA GUIA PRÁCTICA DE LIAISON

LIAISON ha elaborado cinco “Guías prácticas” para apoyar a los profesionales que participan en iniciativas de co-innovación. A efectos de estas guías, un “profesional” es cualquier actor que desee participar o prestar apoyo directo a los socios en iniciativas o proyectos de cooperación que innoven a través de procesos participativos.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) es un proyecto multiactor que ha sido financiado dentro de la EIP Agri, una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2012 con su objetivo de fomentar una agricultura y una silvicultura competitivas y sostenibles que “consigan más y mejor con menos”.

El enfoque de la innovación interactiva reúne a una amplia gama de actores públicos y privados de la innovación (agricultores, asesores, investigadores, empresas, ONG, etc.) con conocimientos y experiencia complementarios para valorar, reunir, co-crear y difundir soluciones prácticas a las necesidades reales de los agricultores y silvicultores. Estas necesidades están impulsadas por, y se derivan de, las oportunidades reales y los retos cotidianos a los que se enfrentan los agricultores, los silvicultores y las empresas rurales. Las innovaciones generadas mediante un enfoque interactivo pueden aportar soluciones bien adaptadas a las circunstancias y más fáciles de aplicar.

LIAISON ha elaborado Un Manual Sobre Métodos Participativos Para Iniciativas De Co-Innovación, además de Una Caja De Herramientas De Evaluación Y Valoración Del Impacto.

La información contenida en esta guía es sólo para fines informativos generales. Se aconseja a los lectores que comprueben cualquier información con la normativa o las formas de trabajo de su propia localidad. Cualquier uso de esta información es bajo su propia responsabilidad.

Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 773418. La responsabilidad de la información y los puntos de vista expuestos en este documento corresponde exclusivamente a los autores.

Trabajando en equipo

Buena planificación

Asociaciones saludables

Asociaciones conectadas

Logrando un impacto

Estas guías destacan lo que hemos aprendido de las actividades y la recopilación de datos de LIAISON. El objetivo es ayudar a todos los que las utilizan a mejorar su forma de co-innovar en la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural.

La guía de “ASOCIACIONES CONECTADAS” ha sido redactada por Helen Aldis, Ana Allamand y Simone Osborn, con la colaboración de Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen y Eleonore Pommier. También hay que agradecer a los socios del proyecto LIAISON que realizaron los estudios de caso citados en esta guía.

